

КИБЕРТОВЛАМАЧИЛИК - АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ СОҶАСИДАГИ ЯНГИ ЖИНОЯТ СИФАТИДА

Салимов Шерзод Хусанович

Жамоат хавфсизлиги департаменти

бўлим бошлиғи, подполковник

Зокиров Абдуқодир Баходир ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси

2-ўқув курси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11523279>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2024

Accepted: 03th June 2024

Published: 05th June 2024

KEYWORDS

жиноят, товламачилик,
ахборот технологиялари,
крипто-актив, майнинг,
мулк, мулкка бўлган ҳуқуқ.

ABSTRACT

Ушбу мақолада, товламачилик жиноятининг ҳуқуқий таснифи ҳамда ахборот телекоммуникация ресурсларидан жиноий мақсадларда фойдаланишнинг кучайиши муносабати билан юзага келётган жиноий таҳдидлар айрим хорижий мамлакатлари ҳуқуқшуносларининг фикр-мулоҳазаларига таянган ҳолда таҳлил қилинган.

Сўнги йилларда мамлакатимизда барча соҳаларга ахборот-коммуникация технологияларини жорий этишга қаратилган кенг кўламли ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Бироқ айрим шахслар томонидан замонавий рақамли технологиялар ютуқларидан қонунга хилоф равишда ҳамда ғаразли мақсадларда фойдаланилиши натижасида фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларининг бузилиши кузатилмоқда. Хусусан жиноятчилар томонидан товламачилик жиноятларни содир этиш учун ахборот-коммуникация технологиялардан фойдаланиш ҳолатлари кўпаймоқда.

Статистик маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, 2019 йилда мамлакатимиз ҳудудида 183 та товламачилик жинояти рўйхатга олинган бўлса, 2020 йилга келиб ушбу кўрсаткич 200 тани ташкил қилди, 2021 йилга келиб эса рўйхатга олинган товламачиликлар сони 319 тани ташкил этди, 2022 йилда ушбу кўрсаткич 405 тани ташкил этган эди. 2023 йилнинг якуни бўйича мамлакатимизда 438 та товламачилик жиноятлари рўйхатга олинган бўлиб, ушбу кўрсаткич келгуси 2024 йилда ўткан даврларга нисбатан ўсиши кутилмоқда.¹

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига кўра, товламачилик деганда, жабрланувчига ёки унинг яқин кишиларига зўрлик ишлатиш, мулкига шикаст етказиш ёки уни нобуд қилиш ёхуд жабрланувчининг ахборот ресурсини йўқ қилиш, ўзгартириш, эгаллаб олиш ёки тўсиб қўйиш ёки жабрланувчи учун сир сақланиши лозим бўлган маълумотларни ошкор қилиш, уни шарманда қиладиган уйдирмалар тарқатиш билан қўрқитиб ўзгандан мулкни ёки мулккий ҳуқуқни топширишни, мулккий манфаатлар беришни ёхуд мулккий йўсиндаги ҳаракатлар содир этишни талаб қилиш

¹ <https://api.siat.stat.uz>

ёхуд жабрланувчини ўзининг мулкини ёки мулкка бўлган ҳуқуқини беришга мажбур қиладиган шароитга солиб қўйиш тушунилади.²

Товламачилик жинояти кўп объектли бўлиб, ушбу жиноятнинг бевосита объекти мулккий муносабатлар, қўшимча объекти эса, жабрланувчи ва унинг яқин кишиларини шаъни ва қадр-қиммати ҳамда уларнинг шахсий дахлсизлиги ва соғлиғини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

Товламачилик жиноятининг предмети ўзига хос ҳисобланиб, қуйидагилардан иборатдир:

- 1) мулк;
- 2) мулккий ҳуқуқ;
- 3) мулккий манфаатлар;
- 4) мулккий йўсиндаги ҳаракатлар ҳисобланади.

Мазкур жиноятнинг предмети ҳисобланган мулк кўчмас мулк (дала ҳовли, уй ва ш. к.) ёки қўчар мулклар бўлиши мумкин.

Мулк деганда, борлиқда мавжуд бўлган моддий қимматликлар тушунилади, бироқ моддий қийматлик ҳисобланган мулклар жамият учун хавф туғдирувчи ашёлар бўлмаслиги керак. Масалан, ўқотар қуроллар, портловчи моддалар, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар ва бошқа шу кабилар.

Мулккий ҳуқуқ деганда, мулкка эгалик қилиш ҳуқуқини ёки уларга тасарруф қилиш ҳуқуқини берувчи (қарз тилхати, васиятнома, ишончнома ва бошқ.) ҳужжатлар тушунилади.

Мулккий манфаатлар деганда, товламачига мулккий манфаатлар берадиган юридик аҳамиятга эга бўлган ҳаракатларни содир этиш тушунилади (масалан, шахснинг хизмат мажбуриятларини бажармаслик эвазига тижорат ташкилотига ишга қабул қилиш, васиятномани ўзгартириш, мавжуд қарзларидан воз кечиш, ташкилотнинг даромад улушига қўшиш ва бошқ.).

Мулккий йўсиндаги ҳаракатлар деганда, меҳнатни ҳеч қандай ҳақсиз, текинга бажариш (масалан, уйни текинга таъмирлаб бериш) ёки ишлаб бериш ҳаракатлари тушунилади.

Товламачилик жиноятнинг объектив томони қуйидагиларда ифодаланади:

1) жабрланувчи ёки унинг яқин кишиларига зўрлик ишлатиш, мулкка шикаст етказиш ёки уни нобуд қилиш ёхуд жабрланувчи учун сир сақланиши лозим бўлган маълумотларни ошкор қилиш билан қўрқитиб ўзгандан мулкни ёки мулккий ҳуқуқни топширишни, мулккий манфаатлар беришни ёхуд мулккий йўсиндаги ҳаракатлар содир этишни талаб қилиш;

2) жабрланувчини ўз мулки ёки мулкка бўлган ҳуқуқини беришга мажбур қиладиган шароитга солиб қўйиш.

Товламачилик объектив томонининг биринчи кўринишдаги ҳолати икки алоҳида белгилар мавжудлигини назарда тутлади.

Унинг биринчи белгиси, мулк, мулккий ҳуқуқ, мулккий манфаатлар ва мулккий йўсиндаги ҳаракатларни содир этишни талаб қилишда ифодаланади.

² Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодекси // URL: <http://lex.uz/docs/111453> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 26.04.2024).

Талаб қилиш – бу буйруқ каби кўрсатмадир. Талаб турли кўринишларда намоён бўлиши мумкин, масалан оғзаки, ёзма, телефон алоқаси ёрдамида ва ҳ.к. Талаб қилишнинг тузилиши талабни бажариш кўринишида акс этиши лозим. Шу боис товламачиликдаги талабни илтимосдан фарқлаш зарур. Талаб қилишнинг илтимосдан фарқи, шахс илтимос қилишда шахс имкониятларидан келиб чиққан ҳолда, масалан, ҳал қилиб беришни (илтимосни бажаришни) сўрайди, талаб қилишда эса мазкур қўйилган талабни сўзсиз бажаришни тақозо этади.

Товламачилик жинояти объектив томонининг иккинчи белгиси бу қўрқитишдир. Қўрқитиш қуйидаги уч шаклда намоён бўлади:

1) зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш;

2) мулкка шикаст етказиш ёки нобуд қилиш билан қўрқитиш;

3) жабрланувчи учун сир сақланиши лозим бўлган маълумотларни ошкор қилиш билан қўрқитиш.

Зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш қийнаш билан қўрқитиш, соғлиғига шикаст етказиш билан қўрқитиш, ўлдириш билан қўрқитиш ва шу каби таҳдидларда ифодаланиши мумкин.

Қўрқитишнинг барча хусусиятлари жабрланувчи ёки унинг яқин кишиларига қаратилиши керак.

Жабрланувчи учун яқин кишилар деганда, яқин қариндошлар (қариндош ёки қуда томондан қариндош бўлган шахслар, яъни ота- она, ака-ука ва опа-сингиллар, эр-хотин, фарзанд, шу жумладан фарзандликка олинганлар, неваралар, шунингдек эр-хотиннинг ота-онаси, ака-ука ва опа-сингиллар) ҳамда ҳаётий жараёнларда ҳаёти ёки соғлиғи жабрланувчи учун муҳим бўлган шахслар (масалан, қайлиғи, яқин дўсти ва бошқ.) тушунилади.

Қўрқитишнинг хусусиятлари жиноятни квалификация қилишда аҳамият касб этмайди, балки жазо тайинлашда инобатга олинади.

Товламачиликдаги қўрқитиш товламачи қўйган талабларни бажармаслик ҳолатларида, зўрликни келажакда қўллаш билан содир этилган бўлиши керак.

Мулкка шикаст етказиш ёки нобуд қилиш билан қўрқитиш, жабрланувчи ёки унинг яқинлари мулкка моддий зарар етказиш учун таҳдид қилишни англатади (уйига ўт қўйиб юбориш, автомашинасига қасддан зарар етказиш билан қўрқитиш ва шу кабилар).

Жабрланувчи учун сир сақланиши лозим бўлган маълумотларни ошкор қилиш деганда, жабрланувчи ёки унинг яқинлари томонидан сир сақланиши лозим деб ҳисобланадиган (қонуний ҳуқуқ ва манфаатларига жиддий зарар етказиши мумкин бўлган, уларни уялтирадиган) маълумотларни тарқатиш тушунилади. Бундай маълумотлар ёлғон уйдирмали ёки ҳақиқий маълумотлар бўлиши мумкин. Масалан, шахсни таносил ёки ОИВ касаллиги / ОИТС билан касалланганлигини ошкор қилиш ва ҳ. к. Товламачи маълумотларни бир неча шахслар орасида (масалан, бирга ишлайдиган ходимлар ёки алоҳида шахсларга) тарқатиш билан қўрқитиши мумкин.³

³ Жиноят ҳуқуқи. Махсус қисм: Дарслик Қайта ишланган ва тўлдирилган иккинчи нашри /Ш.Т. Икромов, Р.Кабулов, А.Отажонов ва бошқ; Масъул муҳаррир Ш.Т. Икромов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2016. 404 б.

Товламачиликдаги қўрқитиш аниқ хусусиятга эга бўлиш билан бирга, унинг қўлланилиши жабрланувчи учун маълум бўлиши лозим.

Товламачилик жинояти ўзгандан мулкни ёки мулкый ҳуқуқни топширишни, мулкый манфаатлар беришни ёхуд мулкый йўсиндаги ҳаракатлар содир этишни талаб қилган вақтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади.

Товламачилик жинояти субъекти 14 ёшга тўлган ҳар қандай шахс ҳисобланади.

Субъектив томондан товламачилик тўғри қасдда ифодаланади, яъни айбдор жабрланувчидан унга ҳеч қандай ҳуқуқи бўлмаган ўзганинг мулкни талаб қилаётганлигини англайди ва уни содир этишни хоҳлайди.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Иқтисодиёт соҳасидаги жиноий ишлар бўйича суд амалиётида юзага келган айрим масалалар тўғрисида”ги 1998 йил 17 апрель 11-сонли қарорининг 12-бандига кўра: “Қарздордан қарзни талаб қилиш Жиноят кодексининг 165-моддаси билан тавсифланиши мумкин эмас, лекин айрим ҳолларда ўзбошимчалик (ЖК 229-м.) тариқасида баҳоланиши лозим”.⁴

Агарда қилмишда қарздор ва қарз берувчи ўртасида фоизлар тўлаш бўйича олдиндан келишув бўлмаган бўлса, берилган қарз учун фоиз талаб қилиш товламачилик жинояти таркибини ташкил қилади.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Савдо соҳасидаги жиноятлар ва бошқа ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида”ги 1996 йил 15 март 9-сонли қарорининг 3-бандига кўра: “Қандай бўлмасин мулкый манфаатдор бўлиш мақсадида товарларни бозорга эркин кириб келишига ҳар қандай йўсинда тўсқинлик қилиш, маҳсулот ишлаб чиқарувчиларни бозордан сиқиб чиқариш, ўта юқори нархларни сунъий равишда сақлаб туриш тўғрисида талаб қўйиш ва товар эгасига, бозор маъмурияти ёки ўзга шахсларга нисбатан зўрлик ишлатиш, уларни зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш, мулкига шикаст етказиш ёки мулкни нобуд қилиш билан боғлиқ бошқа ҳаракатлар товламачилик (рэкёт) тариқасида Жиноят кодексининг 165-моддаси билан квалификация қилинмоғи лозим. Товламачилик мулкый манфаатдор бўлиш мақсадида талаб қўйишда ёхуд товламачи фойдасига мулкый характердаги ҳаракатларни содир этишда (товарни паст нархда ёхуд текинга беришда, товарни зўрлик ишлатиб олиб қўйишда ва ш.ў.) ифодаланиши мумкин. Товламачилик учун жиноий жавобгарликка тортишга, айбдорнинг зўрлик ишлатиш тўғрисидаги таҳдидини амалга оширган бўлиши шарт бўлмай, бундай талаб қўйилишининг ўзи етарлидир”.⁵

Товламачилик: а) такроран ёки хавfli рецидивист томонидан; б) кўп миқдорда; в) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса, қилмиш Жиноят кодекси 165-моддаси иккинчи қисмининг тегишли бандлари билан квалификация қилинади.

Товламачилик: а) жуда кўп миқдорда; б) ўта хавfli рецидивист томонидан; в) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса,

⁴ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори “Иқтисодиёт соҳасидаги жиноий ишлар бўйича суд амалиётида юзага келган айрим масалалар тўғрисида”ги 1998 йил 17 апрель 11-сонли қарорининг 12-бандига // URL: [http:// https://lex.uz/docs/1443984](http://https://lex.uz/docs/1443984)

⁵ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Савдо соҳасидаги жиноятлар ва бошқа ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида”ги 1996 йил 15 март 9-сонли қарорининг 3- бандига // URL: [http:// https://lex.uz/ru/docs/1441818](http://https://lex.uz/ru/docs/1441818)

қилмиш Жиноят кодекси 165-моддаси учинчи қисмининг тегишли бандлари билан квалификация қилинади (мазкур белгилар мазмуни ҳақида ЖК 164-моддаси шарҳига қаранг).⁶

Сўнги йилларда ахборот технологияларининг ривожланиши товламачиликнинг янги тури бўлмиш “кибертовламачилик” нинг пайдо бўлишига туртки бўлди.

Турли муаллифлар “кибертовламачилик” тушунчасига турлича таъриф беришади. Хусусан, Л.Д. Матросова кибертовламачиликни интернет тармо-идаги фирибгарликнинг бир тури сифатида таърифлайди.⁷ Т.М. Лопатина эса кибертовламачиликни жабрланувчининг шахсий маълумотларини йўқ қилиш ёки ўзгартириш таҳдид билан ўзганинг мулкни ёки мулкрий ҳуқуқни топширишни, мулкрий манфаатлар беришни ёхуд мулкрий йўсиндаги ҳаракатлар содир этишни талаб қилиш ёхуд жабрланувчини ўзининг мулкни ёки мулкка бўлган ҳуқуқини беришга мажбур қиладиган шароитга солиб қўйиш, деб таърифлайди.⁸

Шу ўринда А.А Гребеньков кибертовламачиликни ахборот соҳасидаги компьютер саботаж ва зарар келтирувчи дастурларни яратиш, ишлатиш ёки тарқатиш каби жиноятлар билан квалификация қилиш лозимлигини таъкидлайди.⁹

Ҳозирда интернет-товламачилар томонидан содир этилган жинойий ҳаракатлар асосан DDoS ҳужумлари (Distributed Denial-of-service, хизматни рад этиш ҳужумлари) натижасида онлайн казинолар ва иш фаолияти онлайн серверлар билан боғлиқ бўлган интернет компанияларнинг серверларни блоклаш ёки бошқа йўл билан ўчириб қўйиши орқали улардан пул маблағларини ундиришмоқда. Ҳозирги вақтда 6-7 мингдан ортиқ интернет-компаниялар мунтазам равишда интернет-товламачиларга “ўлпон” тўлаб келмоқдалар

Ҳозирда ахборот технологияларидан фойдаланиб кибермаконда содир этилаётган товламачилик жиноятларда асосан икки турдаги функцияларни амалаг оширувчи товламачилик дастурларидан фойдаланилмоқда:

1. Пул маблағларини талаб қилиш билан дастурларни блоклаш. Ушбу турдаги товламачилик дастурларида компьютернинг асосий функсияларини блоклайди. Мисол учун, иш столига киришни чеклайди, фойдаланувчига сичқонча ва клавиатурадан фойдаланишни қисман ўчирилади. Шу ўринда шуни хам айтиб ўтиш лозимки блокловчи дастур одатда муҳим файлларни нишонга олмайди; уларнинг мақсади шунчаки компьютерни блокировка қилишдир. Шунинг учун маълумотлари компьютер хотирасидан то'лиқ ё'қ қилишга эришилмайди.

2. Пул маблағларини талаб қилиш билан дастуларни шифрлаш Бундай товламачилик дастурларнинг асосий мақсади ҳужжатлар, суратлар ва видеолар каби муҳим маълумотларни шифрлаш орқали фойдаланувчиладан пул маблағларини ундириш. Бу кўпинча фойдаланувчилар орасида ваҳима келтириб чиқаради, чунки

⁶ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексида шарҳлар. Махсус қисм/М . Рустамбаев. - Тошкент: «Yuridik adabiyotlar publish», 2021. - 696 б

⁷ Матросова Л.Д. Системный анализ понятия средств реализации и принятия решений по совершенствованию мер защиты от вымогательства в сети Интернет // Закон и право. 2018. № 11. С. 152. 4.

⁸ Лопатина Т.М. Условноцифровое вымогательство, или кибершантаж // Журнал российского права. 2015. № 1. С. 118. 3.

⁹ Гребеньков А.А. Кибервымогательство как информационное преступление // Экономика, управление и право: инновационное решение проблем: сборник статей IX Международной научно-практической конференции. 2017. С. 154.

фойдаланувчиларга уларнинг файлларни кўради, лекин уларга кира олмайди. Бундай дастурларни ишлаб чиқувчилар фойдаланувчиларга кўпинча “Агар тўловни белгиланган муддатда тўламасангиз, барча файлларингиз ўчирилади” - деган маънодаги хабарларни жўнатишади.

Интернетдаги товламавчилар ўз мақсадларига эришиш учун фақатгина хакерлик дастурларини билан чекланиб қолмай, улар ушбу турдаги жиноятлар учун одатий бўлаган усуллардан фойдаланишади. Хусусан, жабрланувчига ёки унинг яқин кишиларига зўрлик ишлатиш, мулкига шикаст етказиш ёки уни нобуд қилиш ёхуд жабрланувчининг ахборот ресурсини йўқ қилиш, ўзгартириш, эгаллаб олиш ёки тўсиб қўйиш ёки жабрланувчи учун сир сақланиши лозим бўлган маълумотларни ошкор қилиш, уни шарманда қиладиган уйдирмалар тарқатиш билан кўрқитиб ўзгандан мулкни ёки мулкни ҳуқуқни топширишни, мулкни манфаатлар беришни ёхуд мулкни йўсиндаги ҳаракатлар содир этишни талаб қилиш ёхуд жабрланувчини ўзининг мулкни ёки мулкка бўлган ҳуқуқни беришга мажбур қиладиган шароитга солиб қўйиш билан ифодаланади.¹⁰

Ўзбекистон Республикасининг 2024 йил 19 январдаги “Ўзбекистон республикасининг жиноят, жиноят-процессуал кодексларига ҳамда ўзбекистон республикасининг маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги ЎРҚ-899-сонли қонуни билан Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига мобил қурилманинг халқаро ўзига хос идентификация кодини ёки абонент қурилмасининг идентификациялаш модулини қонунга хилоф равишда ўзгартирганлик, крипто-активлар айланмаси соҳасидаги қонунчиликни бузганлик ва майнинг фаолиятини қонунга хилоф равишда амалга оширганлик учун маъмурий жавобгарликни назарда тутувчи қўшимчалар киритилди. Бундан ташқари Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига жабрланувчининг ахборот ресурсларини йўқ қилиш, ўзгартириш, эгаллаб олиш ёки тўсиб қўйиш йўли билан товламачилик қилганлик, шунингдек крипто-активлар айланмаси соҳасидаги қонунчиликни бузганлик ва майнинг фаолиятини қонунга хилоф равишда амалга оширганлик учун жиноий жавобгарликни назарда тутувчи ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.

Шу билан бирга ушбу Қонун билан Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси 165-модда биринчи қисмининг қуйидаги таҳрирда баён этилди:

“Товламачилик, яъни жабрланувчига ёки унинг яқин кишиларига зўрлик ишлатиш, мулкига шикаст етказиш ёки уни нобуд қилиш ёхуд жабрланувчининг ахборот ресурсини йўқ қилиш, ўзгартириш, эгаллаб олиш ёки тўсиб қўйиш ёки жабрланувчи учун сир сақланиши лозим бўлган маълумотларни ошкор қилиш, уни шарманда қиладиган уйдирмалар тарқатиш билан кўрқитиб ўзгандан мулкни ёки мулкни ҳуқуқни топширишни, мулкни манфаатлар беришни ёхуд мулкни йўсиндаги ҳаракатлар содир этишни талаб қилиш ёхуд жабрланувчини ўзининг мулкни ёки мулкка бўлган ҳуқуқни беришга мажбур қиладиган шароитга солиб қўйиш”.

Шунингдек, ушбу қонун билан Жиноят кодексининг ХХ¹ боб қуйидаги мазмундаги 278⁸ (Крипто-активлар айланмаси соҳасидаги қонунчиликни бузиш) ва 278⁹-моддалар (Майнинг фаолиятини қонунга хилоф равишда амалга ошириш) билан тўлдирилди:

¹⁰ <https://www.kaspersky.ru/resource-center/threats/ransomware>

278⁸-модда. Кристо-активлар айланмаси соҳасидаги қонунчиликни бузиш

Кристо-активларни қонунга хилоф равишда олиш, ўтказиш ёки айирбошлаш, белгиланган тартибда лицензия олмасдан кристо-активлар айланмаси соҳасидаги хизматлар провайдерлари фаолиятини амалга ошириш ёхуд кристо-активлар айланмаси соҳасидаги хизматлар провайдерлари томонидан аноним кристо-активлар билан операцияларни амалга ошириш шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, —

базавий ҳисоблаш миқдорининг юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд бир йилгача озодликни чеклаш ёки бир йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

- а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;
- б) кўп миқдорда;
- в) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса,

базавий ҳисоблаш миқдорининг уч юз бараваридан тўрт юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

- а) жуда кўп миқдорда;
- б) хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда;
- в) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, —

уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Тайёргарлик кўрилаётган ёки содир этилаётган жиноят ҳақида ўз ихтиёри билан арз қилган ва уни очишга фаол ёрдам берган шахс жавобгарликка тортилмайди.

278⁹-модда. Майнинг фаолиятини қонунга хилоф равишда амалга ошириш

ноним кристо-активлар майнинг билан шуғулланиш ёки белгиланган тартибни бузган ҳолда майнинг фаолиятини амалга ошириш шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, —

базавий ҳисоблаш миқдорининг юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд бир йилгача озодликни чеклаш ёки бир йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Яширин майнингни амалга ошириш —

базавий ҳисоблаш миқдорининг юз бараваридан уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилгача озодликни чеклаш ёхуд икки йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу модданинг биринчи ёки иккинчи қисмларида назарда тутилган ҳаракатлар:

- а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;
- б) жуда кўп миқдорда;
- в) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса,

базавий ҳисоблаш миқдорининг уч юз бараваридан тўрт юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

шбу модданинг биринчи ёки иккинчи қисмларида назарда тутилган ҳаракатлар:

а) хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда;

б) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, —

уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Тайёргарлик кўрилаётган ёки содир этилаётган жиноят ҳақида ўз ихтиёри билан арз қилган ва уни очишга фаол ёрдам берган шахс жавобгарликка тортилмайди”

Жиноят кодексининг саккизинчи бўлимга эса қуйидаги мазмундаги атамалар билан тўлдирилди:

Крипто-актив — маълумотларнинг тақсимланган реестридаги рақамли ёзувлар йиғиндисини ифодаладиган, қиймати ва эгасига эга бўлган мулкый ҳуқуқ;

Майнинг — ҳисоблаш операцияларини амалга ошириш орқали маълумотларнинг тақсимланган реестрини сақлаш, блокларни яратиш ва уларнинг яхлитлигини тасдиқлаш фаолияти.¹¹

Мазкур Қонун билан қонунчиликка киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда содир этилаётган янги турдаги жиноятларнинг олдини олишга ҳамда содир этиладиган жиноятлар учун жазонинг муқаррарлигини таъминлашга хизмат қилади.

INNOVATIVE
ACADEMY

¹¹ Ўзбекистон Республикасининг 2024 йил 19 январдаги “Ўзбекистон республикасининг жиноят, жиноят-процессуал кодексларига ҳамда ўзбекистон республикасининг маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги ЎРҚ-899-сонли қонуни // URL: <http://lex.uz/docs/6763724>